

RENDEZ-VOUS

CP 2024

Un référentiel de la compétence *REL* par et pour les CP

Marianne Dubé, CP dédiée aux REL

Mélanie Gagnon, CP en développement de programmes
Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke

i-MER
SION
CP

UDS

Université de
Sherbrooke

Pour citer cette présentation : Dube, M., & Gagnon, M. (2025). Un référentiel de la compétence REL par et pour les CP [Support de présentation]. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15497345>

Objectifs

- Découvrir le référentiel de la compétence REL
- Y poser un regard critique
- Contribuer aux pistes d'enrichissement

Déroulement

- **Introduction (20 min) :**
 - Problématique : une affaire de jell-o
 - L'agir compétent : une affaire de pizza
 - Le référentiel de la compétence REL pour CP
- **Réactions et échanges (10 min)**
- **Exploration et amélioration pour une mise en pratique (30 min)**

Introduction

Problématique

Un contenant pour mettre mon jell-o!

Référentiel de compétences REL de l'OIF

ORGANISATION INTERNATIONALE DE la francophonie

Référentiel de compétences REL v1.1

Produit par le Groupe d'experts REL de l'OIF au Forum de Tunis

Ressources Educatives Libres

Domaine de compétences D1. Se familiariser avec les REL

Compétences	Capacités
D1.1 Distinguer une REL d'une autre ressource	1. Définir une REL en ses propres mots
	2. Citer les caractéristiques essentielles d'une REL
D1.2 Citer quelques facteurs de l'émergence des REL	1. Décrire la place de l'éducation dans les objectifs de développement durable de l'ONU
	2. Nommer des acteurs et des déclencheurs qui ont rendu possible les REL
D1.3 Envisager un rôle concret dans le mouvement des REL	1. Nommer les « 5R » qui caractérisent une ressource libre de droits
	2. Déterminer quelles pourraient être vos contributions au mouvement des REL

Source : [Référentiel de compétences REL](#). OIF.
 Sous licence CC BY.

Une compétence, c'est...

... quoi au juste?

Ce qui distingue les personnes au travail, ce ne sont pas leurs connaissances ni leurs compétences, mais leur capacité à utiliser celles-ci de façon pertinente dans des situations et à savoir agir efficacement de façon durable.

Guy Leboterf, dans Pédagogie collégiale, 2011.

Avoir des compétences \neq Être compétent

Agir avec compétence en situation professionnelle

*

Caractère intégrateur,
contextuel,
combinatoire, évolutif,
développemental

**Ce qu'est l'Agir
compétent en
situation
professionnelle
(ACSP) ?**

L'exemple du pizzaiolo...

Ce qu'est l'Agir compétent en situation professionnelle (ACSP)

VS

Agir avec compétence dans des situations de confection de pizza

En respectant les règles culinaires, d'hygiène et de salubrité

En collaborant avec les membres de la brigade

En priorisant la satisfaction du client par la qualité

En s'inscrivant dans une approche éco responsable

Le développement progressif de l'ACSP

**Agir avec compétence
dans la création ou
l'adaptation de ressources
éducatives libres (REL)**

SPT1 : Mener un projet de création de REL de qualité en vue d'une diffusion élargie au bénéfice de la communauté en enseignement supérieur

- 4 exigences professionnelles distinctes

SPT2 : Conseiller ou accompagner des personnes dans la création d'une REL disciplinaire de qualité en vue de développer leur autonomie

- 4 exigences professionnelles distinctes

Agir avec compétence dans la création ou l'adaptation de ressources éducatives libres (REL)

Situation professionnelle 1 : Mener un projet¹ de création de REL² de qualité³ en vue d'une diffusion élargie⁴ au bénéfice de la communauté en enseignement supérieur

- Exemples :
- a) Créer une grille d'évaluation critériée type qui serait utilisée par des personnes enseignantes lors d'un atelier ;
 - b) Créer une synthèse de connaissance sur une pratique pédagogique active en enseignement supérieur ;
 - c) Créer un outil d'accompagnement de l'auto-analyse de son dispositif d'enseignement pour compléter l'offre de formation asynchrone de son service pédagogique.

Exigences professionnelles				
	En appliquant les pratiques favorables liées aux REL qui s'appliquent au contexte du projet : diminuer les divers freins à l'accessibilité, la <u>découvrabilité</u> et repartir de l'existant	En effectuant le nécessaire pour respecter les conditions d'utilisation et la Loi sur le droit d'auteur	En collaborant avec les personnes ressources adéquates tout au long de la démarche	En appliquant une démarche d'ingénierie technopédagogique cohérente avec le libre
Ressources⁵	<ul style="list-style-type: none"> - fondements de la philosophie du libre (éducation ouverte et science ouverte) R - caractéristiques inhérentes aux REL de qualité (distinguer une REL d'une autre ressource) RR - application des normes d'accessibilité d'une ressource numérique RR - recherche de REL en fonction d'un besoin pédagogique précis (répertoires et banques) RR - balises éditoriales pour les REL R - métadonnées propres au REL R 	<ul style="list-style-type: none"> - licences ouvertes (Creative Commons) R - attribution d'une licence ouverte RRR - normes de citation des sources utilisées R - cadre légal lié à sa propriété intellectuelle (politiques, directives ou conventions de l'établissement d'attache et LDA) RR 	<ul style="list-style-type: none"> - principes de collaboration au sein d'une équipe - rôles et fonctions des personnes ressources : Service des bibliothèques, Service pédagogique et service de médiatisation R - réseaux de praticiens professionnels REL/ÉO 	<ul style="list-style-type: none"> - modèle d'ingénierie technopédagogique approprié au contexte de REL RR - infrastructures numériques soutenues par l'établissement d'attache - répertoire de logiciel libre RR - l'impact <u>pédagonumérique</u> et la réutilisation RRR - stratégie de diffusion en fonction du média de la REL

Agir avec compétence dans la création ou l'adaptation de ressources éducatives libres (REL)

SPT 2 : Conseiller ou accompagner⁶ des personnes dans la création d'une REL disciplinaire⁷ de qualité⁸ en vue de développer leur autonomie⁹

Exemples : a) Accompagnement d'un projet de rédaction d'un manuel libre pour remplacer un manuel payant dans un cours ;

b) Conseiller un projet de capsules vidéo sous licence ouverte qui servira comme amorce à des mises en situation.

Exigences professionnelles				
	En utilisant des principes d'ingénierie pédagogique appropriés et transférables	En exerçant un rôle-conseil approprié en fonction des personnes accompagnées et du contexte	En suscitant la collaboration , entre elles, des personnes ressources adéquates au développement d'un projet de qualité tout au long de la démarche proposée	En appuyant ses pratiques et interventions sur des référents fiables et exemples probants issus de la sphère de l'éducation ouverte et des REL
Ressources	<ul style="list-style-type: none"> - proposition d'une démarche pédagogique et d'outils d'accompagnement propre à la création de REL - principe d'alignement pédagogique - principe d'alignement technopédagogique propre à la discipline en cohérence avec les REL 	<ul style="list-style-type: none"> - modulation de sa pratique de <u>conseillance</u> en fonction du niveau d'autonomie des personnes accompagnée - culture facultaire ou départementale - rétrospection sur le projet de création de REL et le sentiment d'autonomie développé - balises éditoriales pour les REL et celles de la faculté ou du département 	<ul style="list-style-type: none"> - pratiques collaboratives appropriées aux conditions de réalisation en fonction des expertises - outils de gestion des tâches en fonction des expertises et des spécificités de la REL - rôles et fonctions des personnes ressources : Expert de contenu, étudiant, Service des bibliothèques, Service pédagogique et service de médiatisation - ressources REL de l'établissement d'attache; - réseaux de praticiens REL/ÉO du domaine disciplinaire 	<ul style="list-style-type: none"> - caractéristiques inhérentes aux REL (distinguer une REL d'une autre ressource) - licences ouvertes (Creative Commons) B R - recherche de REL en fonction d'un besoin pédagogique précis et d'un sujet disciplinaire (répertoires et banques disciplinaires thématiques) - analytiques d'utilisation de REL - retombées économiques, sociales et environnementales de l'utilisation de REL en contexte d'enseignement - stratégie de diffusion en fonction des canaux privilégiés du domaine disciplinaire

À terme

- Rétroactions : CP et personnes enseignantes
- Intégrer une progression de l'agir compétent (pour autopositionnement)
- Variante : pour bibliothécaires (?)
- Évidemment : mettre en œuvre à l'UdeS

Discussion et échanges

À chaud : réactions, réflexions, utilité potentielle, format, etc...

10 min

Pistes d'exploration

- Le niveau de détail favorise-t-il l'appropriation et l'utilisation par des CP ?
- Les situations de création ou d'adaptation de REL que vous pourriez rencontrer sont-elles représentées dans la SPT 1 ?
- Est-ce que ce référentiel pourrait être utile dans votre contexte?
- Comment l'adapteriez-vous pour le rendre encore plus utile et structurant dans votre contexte?

Références

Le Boterf, G. (2011, Hiver). Qu'est-ce qu'un professionnel compétent? Comment développer son professionnalisme? Pédagogie collégiale, 24(2).

OPQ. (2021). Guide Référentiels de compétences. Office des professions du Québec.

Organisation internationale de la francophonie. (2016). Référentiel de compétences REL V1.1.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266159>

UdeS - SSF. (2011). Cadre de référence sur les parcours à visée professionnelle. Université de Sherbrooke - Service de soutien à la formation. Disponible:
https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/sites/ssf/documents/Je_moccupe_programmes/E_Cadre_referenc_e_parcours_2017_08_26.pdf

Médiagraphie

Diapo 5 :

(Image 1) : [Kayak Maneuver on the Green Jello](#), de Ken Ilio, CC BY

(Image 2) : [Green Apple Jigglers](#), par Emily, CC BY-NC

Diapo 9 : [TonyGrandmaPizza](#) par Sarahinloes, CC-BY-SA

Diapo 10 : [Photo sans titre](#), par Megha Upadya, CC BY-NC-ND

Diapo 11 :

(Image 1) : [Plain pizza](#), par Pelican, CC BY-SA

(Image 2) : [Pizza \(48496565842\)](#), par Dale Cruze, CC BY

(Image 3) : [Portland-pizza-oven](#), par Annafrancis78, CC BY-SA

(Image 4) : [Glen cooking](#), par Glenn Cybulski, CC BY-SA